

doi: 10.3897/bgcardio.27.e79965

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието да ви представя новия брой на „Българска кардиология“, в който специален акцент е поставен на хемодинамиката. Разбирането на хемодинамичните промени при всяко сърдечно заболяване е в основата на разбирането за проявите на болестта, симптомите на пациента и причините за прилагане на дадена терапия. Без наличието на тези знания, даващи отговор на може би най-важния в медицината въпрос – „защо“, лекарят – кардиолог, трудно би се справил успешно при възникване на нестандартна ситуация. Именно това са моментите, в които най-вече са необходими тези познания. Те дават възможност за динамична интерпретация на случващото се и възможност за най-правилна реакция. Интересен факт е, че в много европейски страни все още звената за инвазивна кардиология се наричат „Хемодинамика“, макар че отдавна в една катетеризационна лаборатория не се прави само оценка на хемодинамичните промени при сърдечни заболявания. Това име подчертава важността на тази оценка. Познаването на хемодинамиката е от ключово значение и абсолютно задължително за всеки инвазивен кардиолог – инвазивната оценка на един клапен порок е на практика последното звено, което определя терапевтичното поведение. Напредъкът в ехокардиографията през последните две десетилетия е огромен, но все още има немалка група пациенти, които имат нужда от потвърдителна диагностика. В настоящия брой има две статии, посветени на хемодинамичните промени при пациенти с дилатативна кардиомиопатия и връзката на тези промени с прогнозата на протичане на заболяването. Като цяло дилатативната кардиомиопатия е сред най-често negliжираните теми, защото има всеобщо възприятие, че няма нещо специфично за конкретната патология. Както ще се запознаят читателите, това не е така. В представения обзор за аортната регургитация е показан съвременният поглед върху промените при инсуфициенция на аортната клапа.

Две статии в настоящия брой са посветени на патологията на митралната клапа. Професор Иво Петров и съавт. са представили актуалното състояние на проблема с промените, възникващи при инсуфициенция на митралната клапа и възможностите за интервенционално лечение. Митралната инсуфициенция е честа патология и доброто

познаване на промените, до които води, е задължително за всеки кардиолог. Въвеждането на интервенционалното лечение доведе до нов скок в разбирането на патофизиологията на заболяването и появата на концепцията за адекватния и неадекватния сърдечен отговор на промените в митралната клапа. Трябва да се отбележи, че проф. Петров и екипът му са единствените в България, поне засега, с опит в тази процедура. Това допълнително увеличава стойността на представения материал. В обзор от екипа на доц. Васил Велчев са показани промените след балонна митрална валвулопластика при пациенти със стеноза на митралната клапа. Това е патология, която като цяло малко се познава и опитът ни от изпитите по инвазивна кардиология показва сериозни трудности в интерпретацията на резултатите от процедурата и как това влияе на прогнозата на пациентите. Надявам се, че с публикуването на настоящия обзор ще се запълни сериозна празнина в литературата в тази посока.

Приятно четене!

***Проф. д-р Добрин Василев, дм,
Отговорен редактор на броя***